

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МИНТАКАЛАРИ РИВОЖЛАНИШ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ПАНЕЛ МАЪЛУМОТЛАРИ АСОСИДА ТАХЛИЛ ҚИЛИШ ВА МОДЕЛЛАШТИРИШ (ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МИСОЛИДА)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7194490>

Қаршиев Истамжон Ҳайитмурод Уғли

Тошкент Амалий Фанлар Университети Иқтисодиёт Кафедраси
Ассистенти

Аннотация. Тезисда Ўзбекистон Республикаси минтақалари ривожланиш кўрсаткичларини панел маълумотлари асосида таҳлил қилиш ва моделлаштириш ёритиб берилган.

Калит сўзлар: панел маълумотлари, тренд модел, Фишер мезони, моделлаштириш, корреляция коэффицентини

Худудлар иқтисодий ривожланиш кўрсаткичлари комплекс кўрсаткичлар тизимидан иборат бўлиб, улар орасида ялпи ҳудудий маҳсулот (ЯҲМ) муҳим аҳамиятга эга. Ялпи ҳудудий маҳсулот (ЯҲМ) одатда худудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг базис индикатори бўлиб, у маълум бир вақт оралиғида худуддаги иқтисодий пропорцияларни ва ишлаб чиқарилган маҳсулот ва хизматларнинг миқдорий натижаларини ифодалайди. ЯҲМни ижобий томони шундаки, унинг ёрдамида нафақат аниқ бир худуднинг иқтисодий ривожланишини баҳолаш мумкин, балки республикадаги барча худудлар ривожланиш динамикасини бир-бири билан таққослаш билан бирга уларни мамлакат кўрсаткичлари билан ҳам таққослама таҳлилни амалга ошириш мумкин.

2017 йилда қабул қилинган Вазирлар Маҳкамасининг “Худудларни комплекс ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш масалалари ахборот-таҳлил департаменти тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” ги қарорида худудларни sanoat salohiyatini jadal rivojlantirish, ularni ishlatilmagan imkoniyatlarini tularok yuzaga chiqarish, qishloq xujaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlash, hududiy sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish, sanoat tarmoqlarini rivojlantirishining hududiy va tarmoq dasturlarini muqammal ishlab chiqish masalalari alohida qayd etib utilgan va belgilangan.

Худудларнинг мамлакат ялпи ички маҳсулотга қўшган улушини ва уларнинг ўсиш суръатларини таҳлил қиламиз.

Ўзбекистон Республикаси худудлари ялпи ҳудудий маҳсулотининг **(ЯҲМ)** **2017-2021 йиллардаги динамикаси, млрд. сўм**

Худудлар	Йиллар					2017 йил 2021 йилга нисбатан, %
	2017	2018	2019	2020	2021	

Республика бўйича	268 421,9	354 215,2	457 590,9	527 146,0	647437,5	241,2
Қорақалпоғистон	10 855,1	15 703,5	19 715,0	21 881,0	26 250,7	241,8
Тошкент шаҳри	49 259,1	64 519,1	86 126,2	97 108,0	121 829,5	247,3
Самарқанд	27 039,0	32 863,7	39 050,5	43 386,6	53 749,9	198,8
Наманган	15 311,1	18 916,1	23 920,9	28 077,4	34 479,8	225,2
Сирдарё	6 799,6	8 594,2	11 949,2	12 928,3	15 583,1	229,2
Хоразм	12 008,1	15 977,2	19 241,1	21 467,9	26 900,3	224
Андижон	19 753,0	27 144,4	33 802,1	38 333,9	43 790,8	221,7
Жиззах	9 680,7	12 780,1	16 143,6	18 575,1	23 349,2	241,2
Сурхондарё	14 404,4	18 674,9	22 393,5	24 779,3	30 090,5	208,9
Фарғона	20 749,2	27 663,1	32 737,8	37 560,2	47 331,9	228,1
Бухоро	17 191,0	21 928,4	28 143,3	31 593,4	38 742,4	225,4
Тошкент	29 092,8	40 219,2	55 306,5	65 243,8	82 148,4	282,4
Навоий	14 681,5	22 677,2	36 661,9	50 605,8	59 357,7	404,3
Қашқадарё	21 597,3	26 554,1	32 399,3	35 605,3	43 833,3	202,9

жадвалдан кўриш мумкинки, 2017-2021 йилларда ҳудудлар ЯХМнинг номинал қиймат миқдори ўсиш тенденциясига эга бўлган. 2021 йилга келиб энг кўп яратилган ЯХМ қиймати қуйидаги ҳудудларга тўғри келади: Тошкент шаҳри – 121829,5 млрд. сўм, Тошкент вилояти (82148,4 млрд. сўм), Навоий (59357,7 млрд. сўм) Самарқанд (53749,9 млрд. сўм), Қашқадарё (43833,3 млрд. сўм). Энг паст кўрсаткич Жиззах - 23349,2 млрд. сўм, Сирдарё (15583,1 млрд. сўм) ва Хоразм (26900,3 млрд. сўм) вилоятларида кузатилган. 2017 йилда мамлакат ЯИМига қўшган ҳиссаси бўйича қарайдиган бўлсак, бу кўрсаткич Тошкент шаҳрида (18,4%), Тошкент вилоятида (10,8%) ва Қашқадарё вилоятида (8,0%) юқори бўлган.

Паст кўрсаткич Жиззах вилоятида (2,5%), Қорақалпоғистон Республикасида (4,0%), Андижон (3,6%) ва Сурхондарё вилоятларида (4,5%) кузатилди. Қолган вилоятларда бу кўрсаткич ўртача бўлиб, 5,3% - 7,4% оралиғида бўлган. Ҳудудларнинг мамлакат ЯИМдаги улушини 2017-2021 йиллардаги динамикасини қарайдиган бўлсак (4-жадвал), бу ерда ижобий тенденцияга нисбатан кўпроқ салбий тенденцияни кузатиш мумкин¹.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудлари ялпи ҳудудий маҳсулотида (ЯХМ) ҳудудлар улушининг 2017-2021 йиллардаги динамикаси, %

Вилоятлар	Йиллар					2021 йилда 2017 йилга нисбатан
	2017	2018	2019	2020	2021	
Республика бўйича	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

¹ Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида тузилган

Қорақалпоғистон	4,0	4,4	4,3	4,2	4,1	100,2
Тошкент ш.	18,4	18,2	18,8	18,4	18,8	102,5
Самарқанд	10,1	9,3	8,5	8,2	8,3	82,4
Наманган	5,7	5,3	5,2	5,3	5,3	93,4
Жиззах	2,5	2,4	2,6	2,5	2,4	95,0
Сурхондарё	4,5	4,5	4,2	4,1	4,2	92,9
Сирдарё	7,4	7,7	7,4	7,3	6,8	91,9
Андижон	3,6	3,6	3,5	3,5	3,6	100,0
Хоразм	5,4	5,3	4,9	4,7	4,6	86,6
Фарғона	7,7	7,8	7,2	7,1	7,3	94,6
Бухоро	6,4	6,2	6,2	6,0	6,0	93,4
Тошкент вил.	10,8	11,4	12,1	12,4	12,7	117,1
Навоий	5,5	6,4	8,0	9,6	9,2	167,6
Қашқадарё	8,0	7,5	7,1	6,8	6,8	84,1

Ўсиш фақат 4 та ҳудудда рўй берган. 2017 йилга келиб Тошкент шаҳрининг улуши – 18,8% ни, Тошкент вилоятида 12,7% Навоий вилояти - 9,2% ва Қорақалпоғистон Республикасида – 4,1% ни ташкил этган. Қолган барча ҳудудларнинг улуши пасайганини кўришимиз мумкин, энг кўп пасайиш Самарқанд (1,8%) ва Қашқадарё вилоятида (1,2%) кузатилаган. Дастлаб ҳудудларнинг ЯҲМ бўйича Excel электрон жадвалидан фойдаланиб тренд моделлар тузамиз. Тренд моделларини тузишда қуйидаги чизиқли тренд моделидан фойдаланамиз. $Y = a_0 + ax$

Республикада барча ҳудудлари бўйича тузилган тренд моделларидаги регрессия коэффицентлари қийматлари бўйича ҳисобланган Стьюдент мезонлари қийматлари келтирилади.

Ушбу ҳисобланган параметрларнинг ишончлилигини текшириш учун Стьюдент тақсимоти жадвалига мурожаат қиламиз. Агар $|Y_{\text{ҳисоб}}| > |Y_{\text{жадвал}}|$ бўлса, у ҳолда регрессия коэффицентлари ишончли дейилади, акс ҳолда эса ишончсиз дейилади. Стьюдент тақсимоти жадвали бўйича 95 фоиз аниқликка тенг. Тузилган тренд моделларидаги 1-қийматлар (мазкур коэффицентларнинг $a = 0,05$ аниқликдаги эҳтимоллиги 0,05 дан кичик) ишончли экан.

Юқорида келтирилган тренд моделлари асосида республикада ҳудудларида ЯҲМларни 2024-2025 йилгача бўлган даврга прогноз қиламиз. Прогноз натижасидан келиб чиқиб ҳудудларни ривожлантириш бўйича қарорлар қабул қилиш мумкин бўлади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Грин, Уильям Г. “Эконометрический анализ”.
2. Уолт Уитмен Ростоу (1916-2003) - “Иқтисодий ўсиш жараёни” (“The Process of Economic”, 1960).
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон

Stanford University

Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси
тўғрисида" ги 2017 йил 7-февралдаги ПФ-4947-сонли Фармони./
Лех.uz/босз/3107036
4. <http://www.stat.uz> - Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика
Қўмитаси веб сайти.

